

IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS ORGANIZACIONAIS E OS IMPACTOS PSICOSSOCIAIS NA EQUIPE DE TRABALHO

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 11/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10959175

Bianca Silva Canção; Karine Giovanna da Cunha Souza; Natália Marques Lima; Vitória Oliveira da Silva; Daniele Mejia Cavalcante

Resumo

Este artigo é fruto de um projeto de extensão e aborda os impactos psicossociais na equipe de trabalho. A qualidade e eficiência organizacional são diretamente impactadas por essa dinâmica, resultando em efeitos positivos ou negativos na equipe de trabalho. Zanelli e Kanan (2019) enfatizam a importância de uma organização saudável, promovendo bem-estar físico, psicológico e social. O estudo identifica aspectos psicossociais preponderantes na instituição, como adição de trabalho, estresse e baixa remuneração. Diante desses desafios, propõem-se estratégias de enfrentamento, incluindo sessões práticas com gestores, diagnóstico dos fatores psicossociais, Mindfulness para colaboradores, e rodas de conversa com professores. O artigo destaca a necessidade de compreender os aspectos comportamentais da liderança

para enfrentar os impasses atuais e melhorar a saúde mental dos colaboradores.

Palavras-chave: Liderança, inter-relação, qualidade organizacional, bem-estar, aspectos psicossociais,.

Introdução

O projeto de extensão é uma atividade que propicia a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade, através da troca de experiências e conhecimentos, participação e do contato com as questões complexas e contemporâneas presentes no contexto social. Portanto, propicia a formação cidadã dos estudantes, construída a partir da vivência dos seus conhecimentos, de forma interprofissional e interdisciplinar.

O objetivo do projeto foi analisar a organização do trabalho e a influência da liderança e os impactos psicossociais no trabalho. Alguns dos fenômenos psicossociais positivos, ou preventivos, se caracterizam por bem-estar no trabalho; a satisfação e o engajamento; e práticas positivas de liderança. E os fatores psicossociais de risco estão ligados a fatores que podem trazer algum prejuízo para a saúde física e/ou mental do colaborador. Neste caso, os fatores de riscos estão vinculados diretamente ao adoecimento. Segundo os autores Zanelli e Kanan (2018), citam os fatores de riscos mais comuns assédio moral, sexual e violência no trabalho; adição de trabalho; consumo abusivo de substâncias; a corrupção; o estresse; o burnout, os transtornos de humor e ansiedade e o suicídio no trabalho.

As organizações impactam diretamente na saúde do trabalhador, de maneira positiva e negativa, cientes disso, o presente projeto integrador objetivou identificar os aspectos organizacionais e os impactos psicossociais na equipe de trabalho poderiam trazer impactos psicossociais no trabalhador, no que tange à organização do trabalho, realização das tarefas, motivação do grupo de trabalho, tendo em vista

que, a liderança é uma influência no ambiente organizacional e serve como base para atuação da sua equipe no espaço de trabalho.

A intervenção do projeto integrador foi realizada em uma escola municipal na cidade de Porto VelhoRO, onde abrange a educação fundamental do 1º ao 5º ano, com o total de 21 colaboradores, incluindo a gestão. Sendo quatro pessoas responsáveis pela equipe pedagógica da escola, a diretora, vice-diretora, coordenadora e orientadora.

Durante a criação do projeto, foi gerado uma preocupação relacionada ao corpo escolar e a saúde mental dos colaboradores dentro da instituição. Visando identificar os impactos psicossociais na equipe de trabalho, a escola foi selecionada para a aplicação do projeto. A atuação da liderança é um fenômeno na instituição, a sua atuação é um processo de inter-relação entre o líder e o liderado, onde ambos estão influenciando e sendo influenciados. Essa relação traz uma repercussão na qualidade e na eficiência do processo, com impactos positivos ou negativos na equipe de trabalho, tendo em vista que a liderança influencia um grupo de indivíduos a alcançar um objetivo comum (Northouse, 2013, p.5).

Levando em consideração os aspectos mencionados acima, pretende-se observar e identificar os impactos psicossociais na equipe de trabalho e como os comportamento dos gestores influenciam positivamente ou negativamente nas relações estabelecidas no trabalho.

Desta forma, o objetivo do artigo é de descrever os aspectos organizacionais e os impactos psicossociais na equipe de trabalho, analisar como o comportamento da liderança impacta em aspecto psicossocial da equipe de trabalho e propor estratégias para a liderança para fortalecer os aspectos psicossociais da equipe.

REFERENCIAL TEÓRICO

Parte dos estudos em Psicologia caracteriza-se pela tentativa de compreender as interações entre o organismo como um todo e o

ambiente em que está inserido (Todorov, 2007). Ao falar sobre a interação entre os trabalhadores e seu ambiente de trabalho, incluindo o ambiente social (relação com outros trabalhadores), as práticas culturais e empresariais atuais (Franceschini, 2009) e o ambiente físico (espaço em que o trabalho é realizado), é delimitando um campo de estudo dentro da Psicologia, abordado pela Psicologia Organizacional.

Pretende-se apresentar conceitos básicos que balizam o entendimento do que seja a influência comportamental do líder na equipe de trabalho. Apresentar comportamentos que influenciam, positiva e negativamente, o ambiente psicossocial da equipe. Para tal, serão apresentados igualmente o conceito de fatores psicossociais relacionados ao trabalho, características de organizações saudáveis e não saudáveis de forma a identificar tais aspectos em uma equipe de trabalho.

1.1 Aspectos Comportamentais da Liderança

Liderança define-se como influência interpessoal, exercida em situação e direcionada para os processos de comunicação, rumo ao alcance de um objetivo específico ou vários objetivos. Liderança sempre envolve tentativas por parte do líder (influenciador) a fim de afetar (influência) o comportamento de um seguidor (influência), ou seguidores, em situação. (Tannenbaum, Weschler e Massarik apud Zanelli, 1961, p.24)

Segundo Zanelli, Andrade e Bastos (2014), o comportamento do líder é aceito e valorizado na medida em que é visto como um meio de satisfação de necessidades pessoais e/ou coletivas, e o estilo de liderança a ser aplicado irá depender de fatores contingenciais

Segundo Zanelli (2016), as principais competências de um gestor, sendo analisar e planejar ações, coordenar recursos e resolver problemas, avaliar dados e tomar decisões, observar comportamentos e lidar com pessoas, são determinantes para alcançar os resultados organizacionais. No mundo das organizações, a produtividade é uma preocupação constante dos gestores. Contudo, precisamos discutir sobre a perda da saúde e do

bem-estar no trabalho. Refere-se a vínculos multideterminados à redução da produtividade e ameaça à sobrevivência da própria organização.⁶

1.2 Fatores Psicossociais Relacionados ao Trabalho

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), é definido como fatores psicossociais relacionados ao trabalho. “Referem-se às interações entre e no ambiente de trabalho, ao conteúdo do trabalho, às condições organizacionais e às capacidades, necessidades, cultura, condições pessoais externas ao trabalho, que podem, por meio das percepções e experiências, influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação dos trabalhadores” (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 1986, p. 3)⁷

Os fatores psicossociais relacionados ao trabalho são divididos em três âmbitos: fatores do indivíduo (trabalhador), fatores internos ao trabalho e fatores externos ao trabalho.

Segundo Zanelli e Kanan (2019), a análise dos fatores relacionados ao indivíduo inclui aspectos como características demográficas, autoestima, autoconhecimento, entre outros. Já a análise dos fatores internos ao trabalho abrange as condições do ambiente laboral, tarefas e dinâmica do grupo de trabalho. Por fim, a análise dos fatores externos ao trabalho engloba elementos como situação econômica familiar, relacionamentos pessoais, acesso à saúde e suporte social, os quais podem influenciar de maneira significativa a saúde e segurança dos trabalhadores (p. 38-42).

Para Zanelli e Kanan (2019, p. 43),

“fatores de riscos relacionados ao trabalho são condições, circunstâncias ou acontecimentos que afetam os trabalhadores, os grupos, a própria organização e o contexto societário, em curto ou longo prazo, com maior ou menor severidade, de

modo a potencializar a probabilidade de danos à saúde e segurança". Quando isso é relativizado à características individuais, grupais e organizacionais, pode ocasionar danos, mais severos ou menos severos"

Este artigo destaca a importância de identificar e avaliar os fatores de risco relacionados ao trabalho que afetam não apenas os funcionários individuais, mas também equipes e organizações inteiras, bem como o ambiente corporativo. Compreender estes fatores é fundamental para mitigar os danos de curto e longo prazo à saúde e segurança dos trabalhadores. Ao analisar estes fatores, é importante considerar as características dos indivíduos, grupos e organizações, pois estas influenciarão a gravidade dos danos causados. Esta abordagem integrada permite intervenções mais eficazes para prevenir problemas relacionados com o trabalho e promover o bem-estar dos trabalhadores.

1.3 Características de Organizações Saudáveis e Não Saudáveis

Segundo Grawitch, Gottschalk e Muniz (2006), por exemplo, aconselham a adotar cinco conjuntos de práticas: conciliar trabalho e vida pessoal, investir no desenvolvimento, promover saúde e segurança, recompensar e fomentar a participação e o envolvimento dos trabalhadores. Os aspectos contrários geralmente estão associados à comunicação precária, aos conflitos interpessoais e intergrupais, às ambiguidades de papéis e à falta de feedback para os desempenhos.

Zanelli e Kanan (2019) destacam que uma organização saudável é aquela que visa promover e manter o bem-estar físico, psicológico e social de sua comunidade organizacional por meio de processos de trabalho bem estabelecidos. Em contrapartida, organizações não saudáveis, muitas vezes chamadas de tóxicas, são caracterizadas por altos índices de

problemas como acidentes, licenças médicas, atrasos, absenteísmo, presenteísmo, rotatividade, alcoolismo e reclamações dos clientes..

2. METODOLOGIA

A intervenção do projeto integrador foi realizada em uma escola municipal de ensino fundamental em Porto Velho/RO. Durante a criação do projeto, foi gerado uma preocupação relacionada ao corpo escolar e a saúde mental dos colaboradores dentro da instituição. Visando identificar aspectos organizacionais e os impactos psicossociais na equipe de trabalho, a escola foi selecionada para a aplicação do projeto. O principal problema para a pesquisa é que os funcionários estão sobrecarregados e desanimados (fatores que podem levar ao adoecimento), por isso, a gestora possui dificuldade em lidar com o impasse. A pesquisa foi realizada de forma qualitativa a fim de coletar dados que nos indiquem quais são os fatores psicossociais que afetam a instituição, juntamente com os dados coletados iremos levar em consideração as principais queixas relatadas pelas gestoras.

No primeiro momento, foi apresentada a instituição, observando o sistema organizacional e a sua relação com os trabalhadores, por meio de uma entrevista aberta com a diretora, supervisora e orientadora com duração estimada de 1 hora. As perguntas realizadas foram: a quantidade de colaboradores na instituição, carga horária de trabalho, principais dificuldades da escola e as condições de trabalho.

No segundo instante, foi realizado com os gestores a sessão 1 – Prática Gerencial Reflexiva do livro de Zanelli. O objetivo da sessão foi especificar a importância de refletir sobre as próprias experiências e as coletivas no gerenciamento cotidiano, identificar os processos envolvidos na prática reflexiva. O presente tema foi abordado por ter competências que podem ser desenvolvidas para melhorar o desempenho, de observar a própria experiência a fim de examinar, detalhar, dar sentido e resultar o aprendizado.

No terceiro momento, foi realizada uma pesquisa descritiva para os trabalhadores, através de um questionário de avaliação psicossocial feito pelo google forms, a fim de coletar dados para identificar fatores psicossociais relacionados ao trabalho. O questionário utilizado foi retirado de uma tese de doutorado, com temática de “Gestão Preventiva de Riscos Psicossociais no Trabalho em Hospitais no Quadro da União Europeia”. Além disso, se fez necessário, ajustes para amoldamento na tradução de Português de Portugal para o Português brasileiro e a modificação de alguns termos para que se adequasse ao público alvo: escola, conforme demonstrado no apêndice.

No quarto momento, foi realizado a análise dos resultados obtidos de acordo com as observações feitas, informações coletadas através do formulário, para auxiliar a gestão a otimizar os fatores psicossociais, bem como apresentada a proposta interventiva com a equipe de gestão e os colaboradores.

RESULTADOS

– Identificação dos aspectos comportamentais

Através da visita a instituição, formulário e sessão prática aplicada, é possível constatar a presença de três aspectos psicossociais mais latentes na instituição, que foram: Adição de trabalho várias horas extras, por falta de colaboradores para preenchimento do quadro de funcionários; Estresse em virtude da falta de treinamento para lidar com crianças atípicas, as salas cheias e sobrecarga de trabalho; e baixa remuneração – a adição de trabalho não é proporcional a remuneração, com isso, desmotivando o colaborador.

– Análise dos aspectos comportamentais da liderança que impactam o aspecto psicossocial da equipe de trabalho na Instituição estudada

Infelizmente, esses aspectos são classificados como fatores de risco pelos autores Zanelli e Kanan (2018), que resultam no adoecimento psicológico

e desmotiva os colaboradores, com isso, diminuindo o rendimento do trabalho. Visto que tais fatores são barreiras para um bom rendimento e impossibilitando o bem-estar do colaborador no ambiente de trabalho e consequentemente a preservação da saúde mental do trabalhador.

Os fatores de risco psicossociais estão relacionados à interação dinâmica entre os indivíduos e seu trabalho, compreendendo o desempenho profissional; o controle e autonomia inclusive em relação às funções, tarefas e atividades realizadas; a forma de organização dos esquemas de produção; a jornada e intensidade do trabalho; às características organizacionais e o ambiente interno e externo no qual as organizações de trabalho se inserem (Ahumada & Martínez, 2011; Portuné, 2012). Estes fatores, quando negativos, relacionam-se e antecedem a um grande número de agravos a saúde do trabalhador, agravos estes que incluem transtornos mentais, acidentes de trabalho, suicídio e abuso de substância, por exemplo (Benavides et al., 2002; Fischer, 2012; Harvey et al., 2017; Stansfeld & Candy, 2006).

– Proposta de estratégias a liderança para fortalecer os aspectos psicossociais da equipe de trabalho

Através da identificação dos aspectos comportamentais da liderança e os seus efeitos no aspecto psicossocial da equipe, foi proposto as seguintes estratégias de enfrentamento:

- I. Sessões práticas com os gestores da instituição, com objetivo de trabalhar o estresse, motivação e adição de trabalho;
- II. Diagnóstico dos fatores psicossociais presentes na organização;
- III. Sessões de Mindfulness (consciência plena) com todos os colaboradores da instituição;
- IV. Rodas de conversa com os professores, a fim de identificar os principais impasses com a liderança; e

V. Feedback para os gestores sobre as práticas com os demais colaboradores.

CONCLUSÕES

A atuação da liderança é um fenômeno na instituição, a sua atuação é um processo de inter-relação entre o líder e o liderado, onde ambos estão influenciando e sendo influenciados. Essa relação traz uma repercussão na qualidade e na eficiência do processo, com impactos positivos e negativos na equipe de trabalho, tendo em vista que a liderança influencia um grupo de indivíduos a alcançar um objetivo comum (Northouse, 2013, p.5).

Para Zanelli e Kanan (2019, p. 55), “uma organização saudável é definida como aquela que estabelece processos de trabalho com o propósito de promover e sustentar, tanto quanto possível, o estado de bem-estar físico, psicológico e social na comunidade organizacional, com indicadores sólidos de adesão às suas políticas e práticas”

É possível constatar a presença de três aspectos psicossociais mais latentes na instituição, que foram: Adição de trabalho – várias horas extras, por falta de colaboradores para preenchimento do quadro de funcionários; Estresse em virtude da falta de treinamento para lidar com crianças atípicas, as salas cheias e sobrecarga de trabalho; e baixa remuneração – a adição de trabalho não é proporcional a remuneração, com isso, desmotiva o colaborador.

Através da identificação dos aspectos comportamentais da liderança e os seus efeitos no aspectos psicossocial da equipe, foi proposto as seguintes estratégias de enfrentamento: sessões práticas com os gestores da instituição, com objetivo de trabalhar o estresse, motivação e adição de trabalho, será realizado o diagnóstico dos fatores psicossociais presentes na organização, sessões de Mindfulness (consciência plena) com todos os colaboradores da instituição, rodas de conversa com os professores, a fim de identificar os principais impasses com a liderança e, após isso, será

realizado o feedback (devolutiva) para os gestores sobre as práticas com os demais colaboradores.

O trabalho é produtor de prazer ou sofrimento, e diante da escuta com os profissionais da instituição, podemos perceber que a adição de trabalho tem disponibilizado sofrimento para os colaboradores, onde não se sentem motivados em realizar as atividades do dia a dia – um grande potencial para o adoecimento. Contudo, identificar os comportamentos da liderança e os impactos psicossociais na equipe, é extremamente relevante para o enfrentamento dos impasses atuais da instituição. Identificar comportamento, é identificar possíveis soluções, a fim de beneficiar a saúde mental do trabalhador.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, J. M. Gestão Preventiva de Riscos Psicossociais no Trabalho em Hospitais no Quadro da União Europeia. Universidade Fernando Pessoa. Tese em Doutor em Ciências Sociais. Pg.453, 2009.

AHUMADA, J. C., & MARTÍNEZ, C. A. Fatores psicossociais de risco no trabalho: uma revisão da literatura. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, 36(125), 139-154, 2011.

BENAVIDES, F. G., et al. Fatores psicossociais de risco e doenças do trabalho: uma revisão crítica da literatura. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, 27(104), 5-14, 2002.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Brasília: MS, 2001.

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

FISCHER, A. L. Fatores psicossociais de risco no trabalho e saúde mental dos trabalhadores: uma revisão da literatura. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 37(128), 158-168, 2012.

Grawitch, M.J., Gottschalk, M. and Munz, D.C. (2006) The Path to a Healthy Workplace: A Critical Review Linking Healthy Workplace Practices, Employee Well-Being, and Organizational Improvements. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 58, 129.
<https://doi.org/10.1037/1065-9293.58.3.129>

HARVEY, S. B., et al. Fatores psicossociais de risco no trabalho e doenças cardiovasculares: uma revisão sistemática e meta-análise. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 42(147), 23-34, 2017.

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução industrial à era da informação. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

NORTHOUSE, P. G. Liderança: teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

PORTUNÉ, M. C. Fatores psicossociais no trabalho e saúde mental dos trabalhadores. Revista Brasileira de Saúde Mental, 2(1), 42-50, 2012.

ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional. 14ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Schein, E. H. Organizational culture and leadership. 4ª ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2010.

STANSFIELD, S. A., & CANDY, B. Fatores psicossociais de risco no trabalho e saúde mental: uma revisão da literatura. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 31(112), 5-14, 2006.

Tannenbaum, R., Weschler, I. R., & Massarik, F. Leadership and organization: A behavioral approach. New York: McGraw-Hill, 1961.

Yukl, G. Leadership in organizations. 7ª ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2013.

ZANELLI, J. C. As competências do gestor e a produtividade. In: Zanelli, J. C., & Kanan, L. A. (Orgs.). Fatores de risco, proteção psicossocial e trabalho: organizações que emancipam ou que matam. São Paulo: Uniplac, 2018. p. 419-428.

ZANELLI, J. C., & Kanan, L. A. Fatores de risco, proteção psicossocial e trabalho: organizações que emancipam ou que matam. São Paulo: Uniplac, 2018.

ZANELLI, J. C., & Kanan, L. A. Fatores psicossociais de risco e proteção no trabalho: conceitos e definições. In: Zanelli, J. C., & Kanan, L. A. (Orgs.). Fatores de risco, proteção psicossocial e trabalho: organizações que emancipam ou que matam. São Paulo: Uniplac, 2018. p. 35-48.

Zanelli, J. C., & Kanan, L. A. Intervenções psicossociais no trabalho: estratégias para a promoção da saúde mental dos trabalhadores. In: Zanelli, J. C., & Kanan, L. A. (Orgs.). Fatores de risco, proteção psicossocial e trabalho: organizações que emancipam ou que matam. São Paulo: Uniplac, 2018. p. 65-80.

ZANELLI, José, C. et al. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/215619696_Psicologia_Organizacoes_e_Trabalho_no_Brasil (2ª edição).

ANEXOS

APÊNDICE A

Itens do formulário que sofreram alteração para adaptação ao público alvo:

FORMULÁRIO ORIGINAL	FORMULÁRIO ADAPTADO
Antiguidade na Oferta Pública Inicial	Tempo de serviço público
Vínculo a Oferta Pública Inicial e respectivas alternativas	Tipo de Vínculo no Poder público: vínculo de experiência; vínculo por prazo determinado; cargo com vínculo por prazo indeterminado; cargo típico de Estado; cargo de liderança e assessoramento.
Geralmente possui uma boa relação com os utentes e familiares	Geralmente possui uma boa relação com os parentes e familiares.
Geralmente, me dá autonomia para “conduzir o meu trabalho sem ter que estar sempre a questionar o meu superior.	Gerante me é dada autonomia para conduzir o meu trabalho sem necessidade de perguntar ao meu superior.
O meu superior hierárquico ouvir e presta atenção ao que eu digo	O meu superior hierárquico ouve e presta atenção ao que eu digo.
Gostaria de ter mais tempo para dedicar aos doentes -	Gostaria de ter mais tempo para dedicar aos alunos.
Trabalhar com doentes, faz-me passar por momentos emocionalmente desgastantes.	Trabalhar com crianças/adolescentes/alunos, faz-me passar por momentos emocionalmente desgastantes.

Por vezes, leva a cabo tarefas que considero que não devo ser eu a fazer	Por vezes, realizo tarefas que considero que não são de minha responsabilidade.
Sinto que os doentes esperam muito de mim	Sinto que as crianças/ adolescentes/alunos esperam muito de mim.
Há dias em que vou para casa a pensar no trabalho.	Há dias em que vou para casa e penso no trabalho.
Sinto que as minhas competências e capacidades não estão a ser aproveitadas na minha função.	Sinto que as minhas competências e capacidades não são aproveitadas na minha função.
Sinto o peso da confiança que os doentes depositam em mim	Sinto o peso da confiança que as crianças/ adolescentes/alunos depositam em mim.
O meu trabalho não me dá oportunidade para me desenvolver.	O meu trabalho não me concede oportunidade para me desenvolver.
Tenho suficiente imagem de autonomia e liberdade para planear , executar e avaliar o meu trabalho trocar por	Tenho suficiente imagem de autonomia e liberdade para planejar, executar e avaliar o meu trabalho.
Geralmente, sinto-me apreensivo ao cuidar da saúde dos doentes	Geralmente, sinto-me apreensivo ao cuidar da educação das crianças/ adolescentes/alunos.
Existem alturas do dia em que me sinto inseguro no meu serviço. (por exemplo noite)	Existem momentos do dia em que me sinto inseguro no meu serviço. (por exemplo noite)

Fonte: Baseado na tese de Doutorado em Ciências Sociais e adaptado pelas discentes

APÊNDICE B – Formulário remoto

Seção 1

Sua Função :Sua resposta
Sexo: Feminino / Masculino
Idade
Menor que 25 anos/ 25- 35 anos/36-45 anos/46- 55 anos/Maior que 55 anos

Estado Civil
Solteiro/Casado/Viúvo/Outro
Antiguidade de tempo de serviço
Menor 6 meses/6 meses - 2 anos/2 anos - 5 anos/5 -10 anos/Maior que 10 anos
Tipo de vínculo no Poder Público:
Vínculo de experiência/Vínculo por prazo determinado/Cargo com vínculo por prazo indeterminado/Cargo típico de Estado/Cargo de Liderança e assessoramento
Horário de trabalho
35 horas semana/40 horas semana/42 horas semana
Trabalha por turnos?
Sim/Não
Faz turno a noite?
Sim/Não
Sente consequências físicas e emocionais por trabalhar por turnos?
Sim/Não
Costuma trabalhar mais horas para além do seu horário de trabalho?
Sim/Não/Às vezes
Se sim, às vezes, com que frequência:
Todos os dias/ 2 a 3 vezes por semana/ 1 vez por semana
Sente que seu horário de trabalho interfere com sua vida social e familiar:
Sim/Não

Seção 2

A respeito do trabalho, indique o grau de concordância que atribui a cada afirmação, assinalando a resposta desejada.

No geral, considero que possuo boas condições de trabalho (temperatura, iluminação, ruído, espaço, etc.)

Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Sinto falta de segurança (pessoal e/ ou dos meus pertences) no meu local de trabalho e na instituição em geral.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
No meu trabalho, exerço uma grande variedade de tarefas.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Considero meu trabalho monótono e rotineiro.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Geralmente possuo uma boa relação com os parentes e familiares.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Geralmente, me é dada autonomia para conduzir o meu trabalho sem necessidade de perguntar ao meu superior.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
No meu serviço não existe flexibilidade e compreensão quando necessito de faltar ou chegar atrasado para tratar de assuntos pessoais.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
O meu superior hierárquico ouve e presta atenção ao que eu digo.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Considero que existe boa comunicação e partilha de informações no meu serviço.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Não tenho tido oportunidades de progressão na carreira.

Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
No meu serviço existe trabalho em equipe.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
O meu trabalho é complexo.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Gostaria de ter mais tempo para dedicar aos alunos.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
O meu trabalho exige que eu esteja em constante aprendizagem e atualização de conhecimento (cursos de informações, congressos, etc.)
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Trabalhar com crianças/ adolescentes/ alunos, faz-me passar por momentos emocionalmente desgastantes.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
No meu trabalho, conheço claramente as tarefas que me competem.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
No meu serviço ajudamo-nos uns aos outros.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Já fui vítima de violência física no trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Na minha opinião, o trabalho no meu serviço podia ter outra distribuição, de forma a equilibrar o serviço por todos elementos.

Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Conheço os objetivos e as responsabilidades do meu trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Geralmente, ao realizar meu trabalho, sinto-me sob pressão.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
No meu serviço raramente surgem conflitos.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Às expectativas que eu tinha quando comecei a trabalhar não se cumpriram. Afinal, o meu trabalho não é o que eu pensei que iria ser.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Por vezes, realizo tarefas que considero que não são de minha responsabilidade.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Sinto-me, há já algum tempo, e de forma repetida, alvo de atos negativos (humilhação, marginalização/exclusão, intimidação, boatos, vigilância excessiva, etc.)
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Sinto-me inseguro quando tenho que me adaptar a novos métodos, técnicas e procedimentos de trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Sinto que as crianças/ alunos esperam muito de mim.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente

Tenho boas relações de trabalho com os meus colegas.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Frequentemente, realizam-se reuniões de serviço para discutirmos, entre todos, assuntos relacionados com o mesmo.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
O meu trabalho absorve-me de tal forma que, por vezes, sobrepõe-se à minha vida social e familiar.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
O meu superior hierárquico reconhece o meu trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Tenho ao meu dispor os recursos e equipamentos necessários para realizar o meu trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
O meu trabalho é exigente em termos de atenção, precisão e concentração.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Há dias em que vou para casa e penso no trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Sinto falta de formação para o desempenho do meu trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Considero que eu tenho muito trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Tenho boas relações de trabalho com o meu superior hierárquico.

Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Profissionalmente, sinto-me estagnado.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Já fui vítima de violência verbal no trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Geralmente, não recebo informação a quando da introdução de novos métodos e procedimentos de trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Tenho que trabalhar muito depressa.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Sinto que as minhas competências e capacidades não são aproveitadas na minha função.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
O meu trabalho exige que eu não demonstre as minhas emoções.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Sinto o peso da confiança que as crianças/ adolescentes/ alunos depositam em mim.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Existe uma clara definição de funções do meu serviço, não existem dúvidas relativamente a quem faz o quê.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Por vezes, deparo-me com procedimentos de trabalho com os quais não concordo mas que tenho de cumprir.

Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Geralmente tenho ajuda e o apoio do meus colegas de trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Tenho receio de num futuro próximo perder o meu emprego, ou que o meu contrato não seja renovado.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Sou envolvido em processos de tomada de decisão e na definição de objetivos relacionados com o meu trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
De uma forma geral, concordo com as políticas de trabalho implementadas no meu trabalho/serviço.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Sinto que o tempo que disponho não é o suficiente para realizar o meu trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
O meu trabalho não me concede oportunidade para me desenvolver.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Não me sinto bem com as responsabilidades que o meu trabalho implica, tenho receio de cometer falhas ou erros.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Por vezes, recebo instruções contraditórias.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Geralmente, tenho ajuda e o apoio do meu superior hierárquico.

Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Considero que existe um bom ambiente de trabalho no meu serviço.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
As perspectivas para o Desenvolvimento da minha carreira ou promoção não são boas
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
O meu trabalho me concede oportunidade para me desenvolver.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Considero que o serviço onde trabalho tem sido bem gerido.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Não consigo controlar o meu ritmo de trabalho.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
As minhas tarefas são interrompidas com frequência, tendo que as terminar mais tarde.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Geralmente, sinto-me apreensivo ao cuidar da educação as crianças/ adolescentes/ alunos.
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Tenho suficiente imagem de autonomia e liberdade para planejar, executar e avaliar o meu trabalho
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente
Existem momentos do dia em que me sinto inseguro no meu serviço. (por exemplo noite)
Concordo Plenamente/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente

APÊNDICE C

Slide- Prática reflexiva com gestores

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!